

МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ НА РЫНКЕ B2B: ОСОБЕННОСТИ, КАНАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

MARKETING COMMUNICATIONS IN THE B2B MARKET: FEATURES, CHANNELS AND TOOLS

ПАСТЫРЕВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА,

Российский государственный гуманитарный университет.

PASTYREVA DARIA ANDREEVNA,

Russian State University for the Humanities.

Статья посвящена исследованию особенностей осуществления маркетинговых коммуникаций на рынке B2B. Выявлены характеристики B2B-рынка, функции коммуникаций на рынке организаций. Рассмотрены инструменты, применяемые компаниями-производителями для продвижения своих товаров на рынке. Определены каналы маркетинговой коммуникации на рынке B2B и специфика транслируемых компанией-производителем маркетинговых сообщений. Обобщен отечественный и зарубежный опыт исследования B2B-коммуникаций. В результате обосновано положение о том, что особенности B2B рынка отражаются на маркетинговых коммуникациях. Сделан вывод, что главной целью маркетинговых коммуникаций на B2B-рынке является построение позитивного имиджа компании-поставщика и увеличение узнаваемости самой компании и производимой ею продукции.

The article is devoted to the study of the peculiarities of marketing communications in the B2B market. The characteristics of the B2B market and the functions of communication in the market of organizations are revealed. The tools used by manufacturing companies to promote their products on the market are considered. The channels of marketing communication in the B2B market and the specifics of marketing messages broadcast by the manufacturer are defined. The domestic and foreign experience of B2B communications research is summarized. As a result, the position is substantiated that the features of the B2B market are reflected in marketing communications. It is concluded that the main purpose of marketing communications in the B2B market is to build a positive image of the supplier company and increase the recognition of the company itself and its products.

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, B2B-сектор, B2B-рынок, инструменты B2B маркетинга, каналы B2B коммуникации, интегрированные маркетинговые коммуникации.

Key words: marketing communications, B2B sector, B2B market, B2B marketing tools, B2B communication channels, integrated marketing communications.

Маркетинговые коммуникации различаются в зависимости от сферы деятельности компании, предлагаемых ей товаров и услуг, а также от используемых каналов общения с целевыми аудиториями. Одним из направлений таких коммуникаций являются B2B-коммуникации («business to business»), где коммуникация происходит между организацией-производителем (продавцом) и организацией-клиентом (потребителем), то есть между юридическими лицами. Они имеют свою специфику и ряд принципиальных отличий от коммуникаций на потребительском рынке (B2C-коммуникации), что отражается на целях, стратегии и используемых инструментах продвижения.

Аббревиатура В2В, что дословно можно расшифровать как «бизнес для бизнеса», была названа так Ф. Котлером и В. Пфферчем при создании ими классификаций рынков сбыта товаров и услуг [8, с. 250]. Под ней они понимали рынок товаров и услуг промышленного назначения, однако сегодня это понятие значительно расширилось. В современном понимании это деловой рынок, который образуют «компании, приобретающие товары и услуги, используемые в производстве продукции, которая затем продается, сдается в аренду, поставляется другим потребителям» [3, с. 104]. Ведущими отраслями на деловом рынке считаются: сельское и лесное хозяйство, металлургическая и химическая промышленность, строительство, транспорт и связь, коммунальное хозяйство, финансовые и страховые услуги, а также сфера услуг [5, с. 62].

Прежде чем анализировать непосредственно маркетинговые коммуникации на рынке В2В, стоит выделить ряд его ключевых особенностей:

1. Сравнительно небольшое количество организаций-клиентов, связанное со спецификой выпускаемой компанией продукцией и занимаемой на рынке нишей. В этой связи возрастает значимость каждого клиента для компании-производителя, а также уровень кастомизации продукции под уникальные требования компании-покупателя и направленность на более узкий потребительский сегмент.

2. В процессе принятия решения о покупке товара у компании-производителя задействовано большое число людей, которые являются профессионалами в своей сфере. Это могут быть менеджеры по закупкам, маркетологи, сотрудники финансовых отделов, а также руководство компании-клиента. Поэтому данная процедура зачастую является длительной по времени и многоэтапной, так как необходимо соблюдение формальностей и согласование всех производимых операций. На принятие решения о сотрудничестве влияют также такие факторы как: интересы и цели компании-клиента, требования законодательства и санитарно-эпидемиологические требования [6, с. 755].

3. Закупка товара у компании-производителя, как правило, производится не отдельными единицами, а крупными партиями в больших объемах, т.е. оптом и требует больших финансовых вложений.

4. Компании-клиенты ориентированы на долгосрочное сотрудничество в случае, если компания-производитель грамотно и качественно удовлетворила их потребности. Это связано со снижением рисков при повторной покупке, так как поставщик и его товар уже проверены, а также с тем, что упрощается процедура закупки новой партии товара.

5. Компании-клиенты на рынке В2В зачастую не являются конечными потребителями приобретаемой ими продукции. Они являются посредниками между компанией-производителем и потребительским рынком розничного сбыта – дистрибьюторами, оптовыми компаниями и т.д.

6. Уровень спроса на рынке В2В часто напрямую зависит от спроса на рынке конечного потребления, с ростом которого повышаются потребности в сырье и материалах для производства непосредственно самой продукции.

7. Основной бюджет на В2В-рынке закладывается на исследования и совершенствование производственных технологий, в связи с чем, гораздо меньшая доля отводится маркетинговым коммуникациям, однако они являются неотъемлемой частью стратегического плана по развитию компании-производителя.

Стоит также отметить, что вышеназванные особенности рынка не являются универсальными, так как компании-производители очень неоднородны по сфере деятельности, масштабам и свойствами предлагаемых товаров и услуг. В зависимости от этого роль маркетинговых коммуникаций в них также различна.

М.А. Кизима выделяет следующие общие цели маркетинговых коммуникаций, не зависящих от сферы деятельности компании [7, с. 96]:

1. Определение целевого рынка.
2. Формирование спроса на продукцию или услуги организации.
3. Стимулирование сбыта.

Рассмотрим каждый из них более подробно. Анализ целевой аудитории на рынке B2B основывается на изучении тех компаний, которые заинтересованы и производимом товаре и являются либо действующими, либо потенциальными клиентами организации-производителя. В ходе анализа составляется список таких компаний (клиентская база), важной частью которого является указание контактного лица – представителя организации-клиента, через которого между компаниями будут вестись переговоры о закупках продукции.

Спрос на продукцию на рынке B2B формируется путем информирования целевой аудитории о компании-продавце и его продукции, а также формировании ее положительного имиджа в глазах потенциальных и действующих клиентов. Здесь важную роль играют рациональные мотивы покупки, так как важно показать компаниям-клиентом, какую выгоду они получают от сотрудничества с компанией-продавцом и закупки именно у нее тех или иных товаров.

Мотивация к повторной покупке, другими словами, стимулирование сбыта, происходит путем регулирования спроса на товары на рынке потребительских товаров. Чем выше у конечного потребителя потребность в тех или иных товарах, тем чаще и в больших количествах компания будет закупать материалы и компоненты для их производства (или товары для последующей розничной продажи).

Коммуникации на рынке B2B выполняют следующие функции [1, с. 30]:

- Информационная: донесение до клиентов информации о предлагаемых товарах и услугах, их особенностях и условиях сотрудничества;
- Рекламная: продвижение своей продукции и стимулирование к совершению целевого действия – закупки;
- Имиджевая: некоммерческое стимулирование продаж и косвенное продвижение компании-производителя путем укрепления лояльности компаний-клиентов и отстройки от конкурентов;
- Поисковая: расширение клиентской базы, то есть поиск новых партнеров, заказчиков и потребителей.

Специфика рынка B2B отражается на используемых компаниями-производителями инструментах маркетинговых коммуникаций. В этой связи Ф. Котлер и В. Пфферч выделяют следующие наиболее эффективные инструменты маркетинговых коммуникаций на рынке организаций [8, с. 384]:

- Личные продажи;
- Специализированные выставки и торговые показы;
- Прямой маркетинг;
- PR;
- Стимулирование продаж;
- Спонсорство;
- Реклама в специализированных изданиях.

Личные продажи являются ключевым инструментом на данном рынке, так как они способны привлечь наибольшее количество компаний-клиентов. Это связано с тем, что выше-названный инструмент характеризуется персонифицированными коммуникациями, то есть адресностью торгового предложения с учетом особенностей каждой компании-клиента, быстрым получением обратной связи и возможностью проведения переговоров для уточне-

ния спорных вопросов, разрешения возражений и обсуждения индивидуальных условий сотрудничества.

Другим не менее эффективным, но более дорогостоящим инструментом является участие в специализированных отраслевых выставках, где свою продукцию одновременно демонстрируют ключевые игроки той или иной ниши. Такие мероприятия также дают возможность для установления новых контактов с потенциальными клиентами, получения информации о компаниях-конкурентах, а также информирование рынка о присутствии компании на нем в качестве игрока и предлагаемой ею продукции.

К инструментам прямого маркетинга относятся рассылки и специальные предложения, которые будут эффективны только в том случае, если они будут адресными и персонализированными. Для этого используется собственная клиентская база компании, то есть уведомление о коммерческих предложениях осуществляется только тем клиентам, которые либо уже сотрудничают с компанией-продавцом, либо потенциально могут быть заинтересованы в этом. Только в этом случае высылаемые предложения будут приняты к рассмотрению. Кроме того, данный инструмент могут подкреплять личные коммуникации с влиятельным представителем организации-клиента, например, телефонным звонком с информированием о рассылке и просьбой ознакомиться с ней.

PR-мероприятия, такие как пресс-релизы и интервью в СМИ, также направлены на информирование целевой аудитории о присутствии компании на рынке и создание ее позитивного имиджа. Участие в отраслевых конференциях и форумах, в свою очередь, в большей степени направлено не на продвижение продукции, а на информирование о нем, включающее в себя обмен знаниями, получение обратной связи от компаний-клиентов и проведение дискуссий о существующих проблемах и потребностях рынка.

Помимо этого, положительную роль для компании-производителя может сыграть стимулирование продаж посредством так называемого сарафанного радио, когда на рынке компаний-клиентов она зарекомендовала себя как ответственный поставщик качественной продукции и действующие клиенты сами развивают ему известность и укрепляют репутацию.

Такой инструмент как реклама на рынке B2B определяющей роли не играет. Это связано в первую очередь с тем, что компании зачастую сотрудничают на индивидуальных условиях, с учетом ориентации компании-производителя на особенности компании-клиента, а реклама не предполагает персонализированного взаимодействия. Уровень доверия и интерес к ней гораздо ниже, чем к, например, личным продажам. Использование рекламы должно быть основано на тщательном отборе рекламных площадок. Это могут быть отраслевые издания, которые публикуются для специалистов данного рынка сбыта. Важно, чтобы у них была хорошая репутация, а размещенная на их страницах реклама давала полную и содержательную, но при этом яркую и емкую информацию о компании и ее продукции. Для этого используются такие визуальные атрибуты как логотип, слоган, а также другие графические элементы. Реклама влияет также на осведомленность компаний-клиентов, которая является непосредственными читателями таких изданий, повышает узнаваемость компании в профессиональной сфере и доверие к ней. При правильном использовании этого инструмента он может быть не менее эффективен, чем вышеназванные, но стоит учитывать особенности клиентского рынка и требования к каналу рекламного воздействия.

Стоит упомянуть еще один относительно новый канал рекламной коммуникации – Интернет, где также можно размещать информацию о компании и ее продукции, например, на официальном сайте компании или сайтах-агрегаторах по той или иной отрасли рынка, где подробно рассказывается о ее деятельности, производимых товарах и достижениях. Это тоже поможет повышению ее узнаваемости и привлечению новых клиентов. Но так как рынок B2B зачастую является достаточно консервативным, данный интернет-коммуникации долгое

время отвергались и до сих пор отрицаются многими организациями, которые отдают предпочтение традиционным каналам.

Другую, более сложную классификацию инструментов маркетинговых коммуникаций предлагает отечественный исследователь О.Н. Кравченко [4, с. 26]. Он разделяет их на:

- 1) Целевые маркетинговые мероприятия (конференции, форумы, круглые столы, выставки);
- 2) Директ-маркетинговые мероприятия (почтовая и электронная рассылки, телемаркетинг);
- 3) Медиамаркетинг (реклама и пресс-релизы в целевых печатных изданиях, на интернет-порталах);
- 4) Интернет-маркетинг и реклама в телекоммуникационной сети Интернет;
- 5) Личные контакты.

Важным фактором эффективности применения инструментов маркетинговых коммуникаций является комплексность их использования. В этом случае применяется концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций, то есть эффективное сочетание всех элементов между собой для достижения поставленных коммуникационных целей. Компании-производителю важно выделить для себя основные и поддерживающие инструменты, которые будут дополнять друг друга, и исходя из этого формировать коммуникативную стратегию продвижения своей продукции на рынке.

Исходя из специфики использования выделенных Ф. Котлером и В. Пфферчем инструментов на рынке B2B выделяют два вида каналов маркетинговых коммуникаций: основанные на личном взаимодействии с клиентами и средства массовой информации [7, с. 100].

В настоящее время принято выделять следующие каналы B2B коммуникации: средства массовой информации (печатные и интернет СМИ отраслевые издания, радио и телевидение), мероприятия (конференции, форумы, презентации, выставки и т.д.) и цифровые каналы, куда входят сайт компании и социальные сети.

Выбор и использование компанией-продавцом этих каналов коммуникаций должно основываться на следующих принципах: осуществление коммуникаций по наибольшему количеству каналов; согласование передаваемой информации и соблюдение единства при разработке маркетинговых сообщений для разных каналов

Маркетинговые сообщения на рынке B2B также имеют ряд особенностей и требований к форме и содержанию, которые связаны со спецификой рынка. Главной особенностью является рациональный характер аргументации, основанный на том, что в принятии решения о покупке задействовано множество заинтересованных лиц, нацеленных прежде всего на интересы компании, так что влияние на их эмоции и личные предпочтения не сыграет значительной роли. В связи с этим в маркетинговом сообщении должны содержаться исключительно ключевые характеристики продукции и сделан акцент на преимущества от ее приобретения и использования. Стоит отметить также, что эти сообщения предназначены профессиональной адресной группе, поэтому в них должны быть подробно описаны все важные свойства продукта, а содержание адаптировано под особенности деятельности и запросы конкретной организации-клиента. Еще одной особенностью маркетинговых сообщений на рынке организаций является соблюдение при их составлении ряда формальных требований: учет стиля текста, должностей контактных лиц компании-клиента и опыта предыдущего взаимодействия, если он имел место быть.

Таким образом, особенности рынка B2B накладывают отпечаток на маркетинговые коммуникации: они носят сложный комплексный характер. Главной целью коммуникации на B2B-рынке является работа над совершенствованием имиджа и улучшением репутации предприятия. Эти характеристики являются основными при выборе компанией-клиентом нового поставщика. Поэтому очень важными считаются задачи по повышению доверия и сти-

мулированию сбыта путем увеличения узнаваемости компании и распространению информации о ней и ее продукции.

Специфика маркетинговых коммуникаций, в свою очередь, требует от маркетологов особого подхода к разработке стратегий продвижения продукта, грамотное использование инструментов коммуникации и тщательную проработку содержания маркетинговых сообщений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барезhev К.И. Деловые коммуникации в сегменте B2B: инструменты, особенности, проблемы // Промышленный маркетинг. 2013. №2. С. 28-32.
2. Ермаков Д.Ю. Особенности маркетинговых коммуникаций на рынке B2B // Молодой ученый. 2018. № 20 (206). С. 229-231.
3. Игнатов А.Ю. Проблемы использования маркетинга промышленными предприятиями России // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2009. № 11. С. 103-108.
4. Кравченко О.Н. Проблемы продвижения услуг на рынке B2B // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы междунар. заоч. науч. конф..Т. II. М.: РИОР, 2011. С. 24–27.
5. Рожкова М.И. Особенности маркетинговых коммуникаций на рынке B2B // Актуальные вопросы научных исследований: сборник научных трудов по материалам IX Международной научно-практической конференции, Иваново, 15 февраля 2017 года. 2017. С. 61-65.
6. Рыжков А. Особенности коммуникации коммерческой организации с потребителями в B2B секторе // Collegium Linguisticum-2021: сборник научных статей ежегодной конференции Студенческого научного общества МГЛУ, Москва, 17-19 марта 2021 года. М.: Московский государственный лингвистический университет, 2021. С. 753-757.
7. Кизима М.А. Маркетинговые коммуникации в сфере business to business. // ЭБ БГУ: Общественные Науки: Экономика и экономические науки. Теория и методы исследований коммуникации: сб. науч. тр. Вып. 2. Минск, 2009. С.94-102.
8. Котлер Ф., Пфферч В. Бренд-менеджмент в B2B сфере. М.: Изд-во «Вершина», 2007. 250 с.

© Пастырева Д.А., 2024.